

SO‘XLIK DEPUTAT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7358516>

Nishonov Supxonali Turaevich

Hazrati Ali MFY rayisi Tuman kengashi deputati

Kimsanboyev Rahmonjon

QDPI –Tarix fakulteti talabasi

Assalomu alaykum hurmatli kitobxonlar Deputat -deputatus-lotincha vakil , davlat vakillik organinig saylab qo‘yilgan azosi. O‘zbekiston Respublikasida – xalqning O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesi, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlaridagi vakolatli vakili.O‘zbekistoni bir o‘llis hududidagi . Deputat Nishonov Supxonali Turaevich tamonidan qilgan ishlarni chek chegarasi yuq bir tamondan ta’riflashga til ojiz Nafaqat Hazrati Ali MFY si balki butun so‘x xalqi ushbu deputat faoliyatidan xursand hashar buladimi qabristoni tamirlash masjidlarni tamirlash halqni qinayotgan barcha muammolarni uylab doyim yechim topishga shay vakillardan hisoblanadi Hazrati Ali MFY "qulaq " zonasidagi, Yoshlar sanoat zonasida deputat tamonidan 250 nafar yoshlarni ish bilan taminlash maqsadida tashkil ishlar hali ham jadal rivojlanmoqda. 1"Yoshlarni Vatanparvarlik ruhida tarbiyalash" . 2"O‘zbekiston respublikasi Mustaqilligining 30-yiligi " 3. " Mehir saxovat " 4"Faxrli akademik " "5" Mahalla iftixori" kukrag nishonlari va O‘zbekiston adolat satsial-demokratik partiyasi tomonidan "Adolat " kukrag nishoni bilan taqdirlangan qahramonimiz so‘xlik deputat Nishonov Supxonali Turaevich faoliyatlari haqida sizlarga ma’lumot berib o‘tdik. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev so‘zlariga ko‘ra, bu sohadagi ishlarni yaxshilash uchun qonunchilik tashabbusi bilan chiqqan va shu tashabbusi qabul qilingan deputatlarni rag‘batlantirish tizimini joriy qilish lozim. "Ishlagan bilan ishlamaganing farqi bo‘lishi kerak" deb takidlab o‘tdilar. Bu imkoniyat va siyosiy faollik deputatlarimizga mahalliy Kengashlarning hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, ijro etuvchi hokimiyat idoralari faoliyati ustidan nazorat o‘rnatish va odamlarni o‘ylantirayotgan muammolarni hal qilishda davlatimiz rahbarining tavsiya va ko‘rsatmalaridan so‘ng ancha jonlandi. Tan olish kerakki, bunday ochiqlik, shaffoflik, so‘z erkinligi va demokratik prinsiplar Prezident siyosiy irodasi bilan vobastadir. Afsuski, hali hanuz o‘z haq-huquqlari, mas’uliyat va majburiyatlarini to‘liq anglamagan, nomigagina qo‘l ko‘taradigan "sertashvish"

deputatlar qatori mahalliy Kengashlar faolligini, ularning vakolatlaridan keng foydalanish imkoniyatlarini xushlamaydigan ayrim tashkilot va davlat organlari rahbarlari ham bor. Deputatlik maqomi o'zgarimoqda, biroq... Mamlakatimizdagi tub islohot va yangilanishlar jarayonida barcha sohalar qatori Parlament ham mutlaqo yangicha ish uslubida faoliyat olib borayotir. Ochiqlik, adolat va ustuvor maqsadlar sari yangi davrni yuzaga keltirayotgan bu ishlar shubhasiz, o'zining samarali natijalarini berayotir. Davlatimiz rahbari joriy yilda Parlamentga yo'llagan Murojaatnomalarida "Yangi Parlament va hukumatning kelgusi 5 yildagi faoliyatining pirovard maqsadi – O'zbekistonda yashayotgan ko'p millatli xalqimiz hayotini yuksaltirishdan iborat bo'lishi shart", degan vazifani qo'ydilar. Xo'sh, hamma deputatu senatorlar xalq farovonligi, ertangi yorug' kelajagi, baxtli yashashlari uchun o'z mas'uliyatlarini biladilarmi? Haququqlaridan to'liq foydalan olyaptilarmi? Gap shundaki, yuqoridagi savollarning javobi deputatlik maqomi bilan belgilanadi. Deputatlik maqomining nima ekanligi va uning qanday vazifalari, huquq hamda majburiyatlari mavjudligi qonun hujjatlariga aniq belgilangan bo'lsada, aksariyat kishilar, "deputatlar tasdiqlash, qo'l ko'tarish, uzundan uzun hisobotlarni eshitishdan nariga o'tisholmaydi", degan noto'g'ri fikrlarga borishadi. Hatto o'zimizga ham "siz deputat bo'lib, nimani qoyillatdingiz?", degan savollar ham berishadi. Bu savollar ohangidan deputatga nisbatan ishonchsizlik borligini sezish mumkin. Biroq bunday kayfiyat va ishonchsizlik ancha kamaymoqda, aholi muammolari va takliflari bilan deputatlarga murojaat qilishmoqda, talab qilishmoqda. Masalaning nozik tomoni esa o'sha talab, taklif, murojaatlarning ijobiy hal etilishidadir. Ana shunga qarab deputatga ishonch ko'rsatgichi aniqlanadi.

Nima uchun deputatga ishonch susayadi?

Savolning javobi oddiy – qachonki deputat xalq kutgan natijani berolmasa. Ya'ni saylovchilarining ijtimoiy manfaatlaridan kelib chiqadigan takliflari, talablari, masalalari ijobiy hal etilmasa, muammolarga o'z vaqtida yechim topilmasa, xalq vakiliga ishonch susayadi. Bu holatda nuqul deputatni ayblash to'g'ri emas. Sababi xalq ko'tarayotgan masalani ijobiy hal etilishida ijro etuvchi hokimiyat hamisha qodir emas. Masalan, biz xalq vakili sifatida tumandagi mahallalarning birida aholi bilan uchrashuv o'tkazdik. Ular, bir masalani qo'yishdi va keyin qo'shimcha qilishdi: shu muammoni hal qilib bersangiz, sizdan minnatdor bo'lamiz, haqiqatan, keyin sizga ishonamiz, qo'llab-quvvatlaymiz... Afsuski ular ko'targan masalani biz deputatlik so'rovi jo'natib ham hal etolmaymiz. Bu imkonsiz. Natija nima bo'ladi? Nolga tenglashadi. Xo'sh, nima qilish kerak? Birinchidan, deputatlik vakolatini aholiga ko'proq tushuntirish

kerak Ikkinchidan, qaysi masala qay darajada hal bo'lishini uqtirish lozim Uchinchidan, xalqning siyosiy faolligi barobarida siyosiy saviyasini ham oshirish darkor. Ya'ni xalq va uning vakillari o'rtasida to'g'ri talab va taklif qonuniyati amal qilishi muhim. Inkor etmayman, nuqul qo'l ko'tarib, qarsakbozlik qilib, muhokamalarga qo'shilmasdan, "sizniki ma'qul", deb ijro etuvchi hokimiyat organiga maddohlik kayfiyatida bo'lgan deputatlar ham yo'q emas. Aynan shularning "sharofati" bilan ham deputatlarga bo'lgan ishonch susayadi. Biroq, o'ylaymanki, bugungi ijtimoiy-siyosiy islohotlar davomida bu kabi "qo'l ko'targich kishilar" o'z o'rinlarini haqiqiy vatanparvar, el dardi bilan yashaydigan, tashabbuskor va bilimli shaxslarga bo'shatib berishadi. Ishonchni oqlash uchun...muruvvatdan ko'ra, muhabbat muhim! Aslida muhabbati bor shaxsda muruvvat ham bo'ladi. Biroq ko'pincha muruvvat orqali muhabbatini, sadoqatini namoyon etish holatlari kuzatilmoqda. Chunonchi, xalqning ishonchini oqlab e'tiboriga tushish uchun ayrim deputatlar muruvvat ko'rsatish, saxovatpeshalikni ixtiyor etishdi. Bunga hech qanday e'tirozimiz yo'q, agar bu holat xolis bo'lsa, imijni ko'tarish, ish qilayotganini ko'rsatish, kimlargadir yoqish uchungina bo'lmasa. Sababi, ayrim xalq vakillari o'zlarining qonuniy faoliyatlari va vazifalarini bajarish o'rniga, nuqul muruvvat ko'rsatish bilan ovora bo'lib qolgandek tuyuldi, rosti. OAV va ijtimoiy tarmoqlarda keltirilgan quyidagi sarlavhalar fikrimiz isbotidir: "Deputat 70 nafar oilani ro'zg'or mahsulotlari bilan ta'minladi" "Deputat 110 ta xonadonning qarzdorligini bo'yniga oldi!" "Uysiz qolgan fuqaro deputat yordami bilan boshpanali bo'ldi" "Deputat shifokorlarga ko'maklashmoqda" "Deputat 230 ta ehtiyojmand oilaga ko'mak berdi", "Deputat qariyb mingta oilaga bepul un tarqatdi", "Deputat ijtimoiy himoyaga muhtoj oilaga uy qurib beradigan bo'ldi" va h.k. Afsuski, mahalliy Kengash deputatlari misolida "Deputatlar hisobotni qabul qilishmadi", "Deputatlar sabab qarorga o'zgartirish kiritildi", "Deputatlar adolat tiklanishiga sababchi bo'lishdi", kabi sarlavhalarni deyarli o'qimaymiz. Nima uchun? Chunki yangilanayotgan O'zbekistonda parlament tizimida, umuman, barcha sohada ochiqlik va shaffoflik uchun zarur sharoit va imkoniyatlar yaratilgan bo'lsada, aksariyat deputatlar o'zlarida erkinlikni cheklayotgandek tuyuladi. Nishonov Supxonali Turaevichkabi deputatlarimiz ko'payib halqimizga fidoyi xizmatlari singishining tarafdorimiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR :

1. **Sh.M.Mirziyoyev**-Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini taminlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi

2. **Shavkat Mirziyoyev.** Asarlar. 1-jild. **MILLIY TARAQQIYOT YO'LIMIZNI QATIYAT BILAN DAVOM ETTIRIB, YANGI BOSQICHGA KO'TARAMIZ**

3. **Islom Abdug'anievich Karimov** Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch